

УДК: 347.122

Смірнов Георгій Юрійович –
студент 2 курсу ОР «Магістр»
кафедри цивільного права

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Heorhii Yu. Smirnov –

2nd year Master's student of
civil law department,

Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Особливості захисту права на участь в управлінні господарським товариством

Стаття присвячена аналізу ефективності національного законодавства щодо забезпечення захисту права на участь в управлінні господарським товариством. Автором досліджено особливості визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства. Автором продемонстровано недоліки правового регулювання захисту права на участь в управлінні товариством, а також надано власні пропозиції щодо вдосконалення як законодавства, так і практики правозастосування.

Ключові слова: господарське товариство, учасник, акціонер, право на участь в управлінні, рішення загальних зборів, значний правочин, правочин із заінтересованістю.

Статья посвящена анализу эффективности национального законодательства касательно защиты права на участие в управлении хозяйственным обществом. Автором исследованы особенности признания недействительными решений общего собрания хозяйственного общества. Автором продемонстрированы недостатки правового регулирования защиты права на участие в управлении хозяйственным обществом, а также представлены собственные предложения касательно усовершенствования как законодательства, так и практики правоприменения

Ключевые слова: хозяйственное общество, участник, акционер, право на участие в управлении, решение общего собрания, значительная сделка, сделка с заинтересованностью.

H.Yu. Smirnov Peculiarities of Protection of the Right to Participate in Management of Business Entity

The article analyzes efficiency of national legislation regarding protection of the right to participate in the management of business entity. Author has researched peculiarities of invalidation of general meeting's resolutions of business entity. The article covers protection of the right to participate in the management of business entity through invalidation of major transactions and interested-party transactions, the procedure for conclusion of which has been violated, has been studied. Author demonstrated setbacks of legal regulation of the right to take part in management of a business entity and presented his own suggestions for improvement of legislation and judicial practice.

It has been noted, that despite it being generally impossible to invalidate general meeting's resolution on matters of other governing body's competence, there are certain exceptions. General meetings are not allowed to make decisions on matters of other governing body's competence in public limited companies, and, in case it is stated otherwise in charter, in private limited companies - thus, their resolutions can be annulled on abovementioned basis.

The author came to a conclusion, that in order to invalidate substantial or interested-party transactions, plaintiff has to prove the fact, that third party knew that the procedure for concluding such transaction has not been met.

The article also covers the legal nature of the right to participate in management of business entity. The author suggests, that in order to prevent abuse of law, Ukrainian legislation has to include number of instances,

which transform this right into shareholder's obligation. Such conclusion is based upon analysis of foreign legislative provisions.

Based on the analysis of judicial practice and legislative provisions, it can be concluded that although national legislator has been taking the right steps so far, to provide efficiency of legal regulation that exists in foreign countries, there are number of instances, that demand closer attention of both scientists and legal practitioners.

Keywords: *business entity, member, shareholder, right to take part in management, general meeting's decision, major transaction, party-interested transaction.*

Постановка проблеми. В корпоративних відносинах право на здійснення управління є можливістю учасників / акціонерів господарського товариства напряму вирішувати не тільки питання організації та здійснення підприємницької діяльності, але й формування структури управління, організації взаємодії між учасниками / акціонерами, посадовими особами та працівниками самого товариства. Право на участь в управлінні товариством також є наріжним каменем всього комплексу корпоративних прав, оскільки через нього здійснюється як їх реалізація, так і захист. З огляду на вищезазначене, а також той факт, що українське корпоративне законодавство нещодавно зазнало реформування, встановлення особливостей захисту даного корпоративного права та тих проблем, з якими стикається судова практика, є надзвичайно важливим та актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Особливостям правового регулювання здійснення та захисту права на участь в управлінні господарським товариством присвячені наукові роботи О.В. Зудіхіна, В.Г. Жорнокуй, І.В. Спасибо-Фатеєвої, М.К. Богуш, К.І. Котько, С.С. Кравченко та інших.

Невирішені раніше проблеми пов'язані з непоодинокими випадками хибного уявлення учасників корпоративних відносин про правову природу рішень загальних зборів, неоднозначністю розгляду участі в загальних зборах виключно як право учасника / акціонера та недосконалістю правозастосовної практики в частині особливостей повідомлення учасника / акціонера про скликання загальних зборів.

Мета: встановлення особливостей національного законодавства щодо захисту права на участь в управлінні господарським товариством; виявлення недоліків чинного законодавства; виявлення актуальних позицій правозастосовної практики та аналіз останніх на

їх відповідність законодавству та ефективності захисту порушених прав.

Виклад основного матеріалу. Розпочати дослідження пропонується із встановлення умов, процедури та тих проблем, з якими може зіштовхнутися учасник / акціонер при зверненні до суду з позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства.

Аналіз судової практики дозволяє однозначно стверджувати, що за своєю правовою природою, рішення загальних зборів не є ані договором, ані правочином як таким. Рішення загальних зборів – акт ненормативного характеру, з чого випливає неможливість визнати їх недійсними з підстав, передбачених законодавством для правочинів. На цьому, зокрема, наголошує і Верховний суд в Постанові від 27.03.2018 у справі № 904/9431/15, зазначивши також, що визнати рішення загальних зборів недійсними можна лише в тих випадках, коли вони самі по собі не відповідають вимогам законодавства; коли порушено порядок їх скликання та проведення чи порушено положення установчих документів; якщо їхнє проведення відбулося при порушенні корпоративних прав учасника, зокрема – права брати участі в управлінні товариством. [1]

Щодо останньої з наведених вище підстав, слід розуміти, що порушення права учасника / акціонера товариства на участь в управлінні товариством матиме місце лише тоді, коли його не було повідомлено про проведення загальних зборів, що завадило йому взяти в них участь. Ситуації, за яких належним чином повідомлена особа просто відмовилася реалізовувати своє право на участь не передбачають порушення корпоративних прав, а отже не є підставою для визнання рішень недійсними.

В Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 №4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин"

(далі - ППВГСУ "Про практику вирішення корпоративних спорів") наводиться перелік безумовних підстав для визнання рішень загальних зборів недійсними. Зокрема, п. п. 2.13 передбачає наступні підстави:

1. відсутність кворуму (прим. – в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю кворум відсутній);

2. прийняття рішень з питань, не включених до порядку денного і щодо яких не отримано було одностайної згоди;

3. відсутність протоколу загальних зборів в АТ чи ТОВ. [2]

Окрім цього, п. п. 2.14 ППВГСУ "Про практику вирішення корпоративних спорів" підставою для визнання рішення загальних зборів недійсним буде порушення процедури їх скликання, зокрема, якщо внаслідок цього права учасника / акціонера товариства буде порушено, і останній не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Однак, не буде підставою для визнання рішення загальних зборів недійсним неповідомлення учасника / акціонера, якщо воно сталося з причини ненадання ним інформації щодо зміни свого місцезнаходження чи місця проживання.

Втім, доречно в даному аспекті розглянути наступне питання – чи буде учасник / акціонер повідомленим про скликання загальних зборів, якщо на них присутній його представник? На мою думку, факт присутності представника, сам по собі, не є доказом того, що сам учасник / акціонер був повідомленим. Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі – ЗУ "Про ТОВ"), товариство зобов'язане повідомити своїх учасників поштовим відправленням з описом вкладення, якщо інше не передбачено статутом. [3] В свою чергу, ч. 2 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – ЗУ "Про АТ") передбачає персональне повідомлення акціонерів. [4] На повідомленні у спосіб, передбачений статутом, наголошувалося і в ч. 5 ст. 61 Закону України "Про господарські товариства" (далі – ЗУ "Про товариства"). [5]

Саме із вчиненням конкретних дій, передбачених законом чи установчим

документом, пов'язується момент виконання товариством обов'язку із повідомлення про скликання загальних зборів. Якщо цих дій виконано не було, то факт присутності представника на загальних зборах, сам по собі, не свідчить про поінформованість акціонера.

Адже за протилежної позиції, існує висока ймовірність попередніх домовленостей з таким представником, спрямованих на обмеження корпоративного права учасника / акціонера на участь в управлінні, що, в свою чергу, позбавить останнього права звернутися з позовом про визнання рішення недійсним на підставі його неповідомлення, що, нерідко, може бути єдиною підставою для звернення до суду за захистом порушеного права.

Незважаючи на це, судова практика демонструє непоодинокі випадки визнання присутності представника учасника / акціонера безумовним доказом того, що останнього було належним чином повідомлено про скликання загальних зборів. На цьому, зокрема, наголосив Верховний Суд в своїй Постанові від 16.09.2015 в справі №3-486гс15. [6]

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 03.04.2018р. у справі № 908/1323/16 зазначено, що обов'язок доказування належного повідомлення учасника товариства про дату, час та місце проведення загальних зборів та їх порядок денний покладається законодавством саме на товариство. [7]

Окрім цього, суд наголосив, що публікація у засобах масової інформації повідомлення про скликання загальних зборів є додатковим заходом і саме по собі не свідчить про те, що зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів акціонер був повідомлений про скликання загальних зборів при відсутності персонального письмового повідомлення.

Таким чином, можна дійти висновку, що і розміщення інформації про скликання загальних зборів в інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку буде також лише додатковим заходом і за відсутності персонального повідомлення акціонера, право на участь в управлінні останнього буде порушеним.

Доцільно також зазначити, що критерій можливості позивача вплинути на результат загальних зборів не має братися до уваги при

розгляді справ даної категорії. Зокрема, Верховний суд у своїй постанові від 06.03.2018 у справі № 907/167/17 зазначив, що коли мова йде про визнання рішення загальних зборів недійсним, ми маємо керуватися не аналізом істотності впливу особи, що звернулася з відповідним позовом, на прийняття загальними зборами рішення, а самим фактом порушення права на участь в управлінні господарським товариством. З огляду на це, неприйнятним є повідомлення учасників товариства за критерієм істотності їхньої частки в статутному капіталі. [8]

Як приклад, про що відзначив і Верховний суд, така особа могла звернутися (одноосібно чи разом з іншими учасниками) із пропозиціями до порядку денного, реалізувавши своє право на участь в управлінні. При цьому варто зазначити, що до такого формулювання суд вдався з огляду на те, що аналіз істотності впливу учасника товариства було здійснено судом апеляційної інстанції.

Однак учасники / акціонери господарського товариства нерідко допускають помилку при формулюванні своїх позовних вимог. Річ у тім, що на практиці в якості способу захисту такі позивачі просять суд визнати недійсним протокол загальних зборів, протокол лічильної комісії (з вимогою скасування результатів голосування), тощо. Втім, зазначені вимоги стосуються лише документів, які слугують підтвердженням юридичних фактів, а отже не передбачається настання юридичних наслідків в разі визнання їх недійсними. [9, с. 125]

Нерідко при визнанні недійсними рішень загальних зборів підставою для звернення з такою вимогою до суду є вказівка позивачами на той факт, що загальними зборами було прийнято рішення з питання, віднесеного, згідно з установчими документами, до компетенції інших органів товариства. З цього приводу висловився Вищий Господарський суд України в ППВГСУ "Про практику вирішення корпоративних спорів". В п. 2.9 зазначеної Постанови, суд зазначив, що загальні збори уповноважені приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, що передбачено ст. 98 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), а отже, в тому випадку, коли рішення було прийнято з питання, віднесеного до компетенції іншого

органу управління, сам цей факт не може бути підставою для визнання такого рішення загальних зборів недійсним. [10]

Щоправда позиція законодавця з даного питання щодо акціонерних товариств є дещо відмінною. Зокрема, ч. 1 ст. 33 ЗУ "Про АТ" передбачено, загальні збори не можуть вирішувати питання, віднесені законом або статутом до виключної компетенції наглядової ради. При цьому, а. 2 ч. 1 ст. 33 Закону зазначено, що виключно в приватних акціонерних товариствах статутом може бути передбачено право загальних зборів вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

Окрім цього, ч. 3 ст. 52 ЗУ "Про АТ" передбачено загальне правило, що питання, віднесені до виключної компетенції наглядової ради, можуть вирішуватися загальними зборами акціонерного товариства, окрім випадків, передбачених законодавством.

У зв'язку з цим виникає питання щодо співвідношення ч. 3 ст. 52 та ч. 1 ст. 33 ЗУ "Про АТ" та ст. 98 ЦК України. По-перше, в даному випадку в нас є конфлікт загальної та спеціальної норми, а отже перевагу слід надавати положенням ЗУ "Про АТ". По-друге, оскільки ч. 1 ст. 33 Закону безпосередньо присвячена питанню компетенції загальних зборів акціонерного товариства, то лише в разі дотримання передбачених в ній умов загальні збори акціонерів можуть бути наділені можливістю приймати рішення, віднесені до виключної компетенції наглядової ради, а ч. 3 ст. 52 Закону встановлює обмеження щодо органів, які можуть вирішувати питання, віднесені до виключної компетенції наглядової ради.

Таким чином, якщо з питань, віднесених до виключної компетенції наглядової ради, буде прийнято рішення загальних зборів публічного акціонерного товариства, чи приватного акціонерного товариства, статут якого не наділяє загальні збори такою компетенцією, то таке рішення підлягатиме оскарженню та скасуванню.

Наступним аспектом порушень корпоративного права на участь в управлінні є відсутність на загальних зборах мажоритарного акціонера (чи групи акціонерів), що, в свою чергу, перешкоджає досягненню необхідної кількості голосів для прийняття рішень з питань,

віднесених до порядку денного. Проблема полягає в тому, що звертаючись до суду за захистом порушеного права в такому випадку, позивач не може заявити вимогу щодо спонукання недобросовісного акціонера (чи групи акціонерів) до участі в загальних зборах.

Даний висновок впливає з того, що участь в загальних зборах є правом, а не обов'язком, і судова практика з даного питання є сталою та однозначною. Зокрема, на цьому наголосив Вищий господарський суд в п. 2.20 ППВГСУ "Про практику вирішення корпоративних спорів". Як альтернативу, судом запропоновано застосовувати договірний механізм – укласти угоду між акціонерами, предметом якої буде зобов'язання щодо участі в загальних зборах.

Подолання проблеми відсутності акціонера на загальних зборах з метою недопущення досягнення кворуму можна було б здійснити за рахунок впровадження в українське законодавство ряду механізмів, які застосовуються в інших державах.

Зокрема, ст. 306 Закону Великобританії "Про компанії" передбачено право учасника / акціонера, який наділений правом голосу, звернутися до суду з вимогою скликати загальні збори компанії в примусовому порядку. За умови задоволення такого позову, суд видає ордер, в якому визначаються умови, на яких загальні збори можуть бути скликані. [11]

Звісно, як було зазначено раніше, в Україні участь в загальних зборах є виключно правом учасника / акціонера, а не його обов'язком, на чому наполягає правозастосовна практика, але іноземний досвід, в тому числі країн з більш якісним регулюванням корпоративних відносин, демонструє існування доцільності за певних обставин визнати за можливе зобов'язання учасника / акціонера взяти участь в загальних зборах. Більше того, ППВГСУ "Про практику вирішення корпоративних спорів" наголошує на можливості передбачити в договорі між акціонерами обов'язок взяти участь в загальних зборах.

Таким чином, на мою думку, доцільно передбачити в ЗУ "Про АТ" можливість акціонера у визначених випадках звертатися до суду з позовом про скликання загальних зборів. Такими випадками слід визнавати повторну, без поважної причини, відмову акціонера від участі

в загальних зборах, до порядку денного яких відносяться питання, які, згідно з ч.2 ст. 35 ЗУ "Про АТ" відносяться до виключеної компетенції загальних зборів.

Нерідко корпоративне право на участь в управлінні господарським товариством може бути порушено шляхом подання позивачем, який бажає скасувати рішення загальних зборів, клопотання про забезпечення позову шляхом заборони проведення загальних зборів. [12, с. 39] Щодо даної проблеми, правозастосовна практика займає однозначну позицію. Зокрема, а. 2 п. 6.6 ППВГСУ "Про практику вирішення корпоративних спорів" передбачено, що шляхом заборони проведення господарським товариством загальних зборів відбувається не тільки позбавлення такого товариства здійснювати свою діяльність, але й, в тому числі, порушуються права інших учасників / акціонерів брати участь в управлінні ним. З огляду на це, підстав для вжиття такого заходу забезпечення позову немає.

З метою захисту права на участь в управлінні юридичною особою, учасник / акціонер може звернутися до суду з позовом про визнання недійсним договору (правочину), вчиненого товариством з порушенням його корпоративних прав.

Річ у тому, що за таких обставин право учасника / акціонера товариства на участь в управлінні також порушується. Якщо за законодавством, чи відповідно до статуту, вчинення значного правочину чи правочину із заінтересованістю передбачає погодження загальними зборами, то в разі укладення зазначених правочинів всупереч передбаченій процедурі, учасник / акціонер товариства позбавляється можливості виразити свою волю щодо вчинення правочинів, які напругу вплинуть на подальше функціонування на ринку товариства.

В корпоративному законодавстві, в частині, що стосується акціонерних товариств, існування конструкцій значного правочину та правочину із заінтересованістю існує вже доволі тривалий час. Їх суть полягає в тому, що укладення даних правочинів, з огляду на їхній вплив на господарську діяльність товариства, підлягає ретельному попередньому аналізу, що забезпечується процедурою надання згоди на їх

вчинення. Така згода може бути надана або наглядовою радою, або загальними зборами.

Зокрема, згідно з ч.1 ст. 70 ЗУ «Про АТ», якщо вартість значного правочину коливається в межах 10-25% статутного капіталу, то рішення про надання згоди на його вчинення приймається наглядовою радою. Якщо ж більше 25%, але менше 50%, то наглядова рада може приймати відповідне рішення лише в тому випадку, якщо її членами є незалежні директори в кількості не менше 1/3 її загального складу. В усіх інших випадках згода надається загальними зборами.

Щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, то інститути значних правочинів та правочинів із заінтересованістю були вперше передбачені ЗУ "Про ТОВ". В порівнянні із акціонерними товариствами, згідно з цим законом, надання згоди на вчинення значного правочину здійснюється загальними зборами і може бути закріплено за іншим органом управління, якщо про це буде зазначено в статуті. Єдиний виняток – правочин вартістю понад 50% статутного капіталу може бути схвалений лише загальними зборами. В такому разі, позов про визнання цього правочину недійсним буде розцінюватися саме як спосіб захисту корпоративного права на участь в управлінні. В тому ж разі, коли за схвалення правочину відповідає наглядова рада, то корпоративне право учасника на участь в управлінні не порушується, і зазначений вище позов буде спрямований на захист інших корпоративних прав.

Однією із особливостей даних позовів є те, що вирішення таких справ прямо впливає не тільки на права й інтереси юридичної особи та її учасників, але й третіх осіб, з якими господарським товариством було укладено договір. Саме тому законодавцем в а. 2 ч. 3 ст. 92 ЦК України передбачено, що обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи у відносинах із третіми особами матиме юридичну силу лише тоді, коли контрагент такого товариства знав або не міг не знати про зазначені обмеження.

Це означає, що можливість визнання недійсним правочину, укладеного юридичною особою, законодавець ставить у пряму залежність від добросовісності третьої особи. Лише якщо третя особа проявила недобросовісність і уклала правочин з

господарським товариством, знаючи про відсутність у його керівника (виконавчого органу) чи інших осіб повноважень, тільки тоді можна звернутися (в тому числі учаснику чи акціонеру товариства) з позовом про визнання його недійсним.

Наведений аналіз положень ст. 92 ЦК України підтверджується нещодавною практикою Верховного Суду. Зокрема, в своєму рішенні від 11 грудня 2018 року у справі № 908/602/16 суд, у відповідь на звернення відповідача до ч.3 ст. 92 як підставу неможливості визнати правочин, вчинений поза межами повноважень, недійсним, зазначив, що дана норма обмежує, однак не виключає можливість звернення з позовом про визнання правочину недійсним. Більше того, задовольняючи позов та визнаючи правочин недійсним, суд виходив з того, що третя особа, з якою цей правочин було укладено, діяла недобросовісно та повинна була знати про наявність обмежень щодо представництва господарського товариства. [13]

Таким чином, в тому випадку, коли третя особа діяла добросовісно, і провина в укладенні правочину із заінтересованістю чи значного правочину лежить цілком на посадовій особі (посадових особах), акціонер може звернутися із похідним позовом, захистивши свої корпоративні права (та права господарського товариства), шляхом одержання від зазначеної особи (осіб) відшкодування завданих збитків.

Однак для того, щоб визнати правочин недійсним саме за позовом учасника чи акціонера товариства, суд у вищезазначеній справі зазначив, що необхідно довести наявність наступних фактів: 1) відсутності повноважень у посадової особи (органу управління) на його вчинення (в тому числі недотримання процедури схвалення); 2) факт того, що третя особа знала або могла знати про таку відсутність повноважень; 3) зазначений правочин було укладено з порушенням корпоративних прав учасника або акціонера.

Висновок.

Проведений в даній науковій роботі аналіз чинного законодавства та правозастосовної практики дозволяє дійти ряду висновків щодо особливостей здійснення захисту права на участь в управлінні господарським товариством та ряду недоліків такого правового регулювання.

Зокрема, для визнання недійсним рішення загальних зборів, необхідно довести факт порушення таким рішенням корпоративних прав учасника / акціонера, при цьому можливість позивача вплинути на результат загальних зборів не має значення.

Також, визнати недійсним рішення загальних зборів з підстави вирішення ним питання, віднесеного до виключної компетенції інших органів управління можливо лише в тому разі, якщо мова йде про публічне акціонерне товариство, або приватне акціонерне товариство, статутом якого не передбачено повноваження загальних зборів приймати рішення з питань, віднесених до компетенції наглядової ради.

Чинне законодавство не містить ефективних способів захисту щодо випадків, коли акціонер перешкоджає досягненню кворуму загальних зборів шляхом зловживання своїм правом на участь, яке можна перетворити в обов'язок лише на підставі договору між акціонерами. З огляду на те, що допускається перетворення права участі в загальних зборах на обов'язок, пропонується передбачити в ЗУ "Про АТ" можливість акціонерів звертатися з позовом про примусове скликання загальних зборів, як це передбачено в інших державах, з більш ефективним правовим регулюванням корпоративних відносин.

Правозастосовна практика містить приклади визнання присутності представника на загальних зборах підтвердженням того, що акціонера / учасника було повідомлено про їх скликання. Подібний підхід є хибним, оскільки законодавство передбачає конкретні способи, в які таке повідомлення має бути вчинено.

Окрім цього, повідомляючи акціонерів про скликання загальних зборів, судова практика наголошує на тому, що розміщення повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів в засобах масової інформації не є належним повідомленням такого акціонера. Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що розміщення особливої інформації емітента – інформації про скликання загальних зборів – в інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не є персональним повідомленням, а отже саме по собі не є належним повідомленням акціонера.

Також слід пам'ятати, що можливість визнання недійсними значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, відповідно до ч.2 ст. 92 ЦК України, ставиться у залежність від добросовісності третьої особи, з якою такий правочин укладався.

Список використаних джерел:

1. Постанова Верховного суду від 27.03.2018 року у справі № 904/9431/15 [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73097954>.
2. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин : Постанова Пленуму Вишого господарського суду України в редакції від 25.02.2016 № 4 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16>.
3. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України в редакції від 06.02.2018 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2018. – № 13. – Ст. 69.
4. Про акціонерні товариства : Закон України в редакції від 01.01.2019 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.
5. Про господарські товариства : Закон України в редакції від 17.06.2018 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст. 682.
6. Постанова Верховного Суду від 16.09.2015 року в справі № 3-486гс15 [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52154093>.

7. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 03.04.2018 року у справі № 908/1323/16 [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73194416>.

8. Постанова Верховного суду від 06.03.2018 року у справі № 907/167/17 [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72645204>.

9. Спасибо-Фатєєва І. В. Корпоративні спори. Коментар судової практики / І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова. – Харків : Право, 2018. – 287 с.

10. Цивільний кодекс : Закон України в редакції від 31.03.2019 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

11. Про компанії : Закон Великобританії від 2006 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>.

12. Жорнокуй В. Г. Деякі питання захисту права участі в управлінні господарським товариством / В. Г. Жорнокуй. // Право та інновації. – 2017. – № 3. – С. 36–42.

13. Постанова Верховного Суду від 11.12.2018 року в справі № 908/602/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS182397.html.

References:

1. Postanova Verkhovnoho sudu vid 27.03.2018 roku u spravi No. 904/9431/15 [Elektronnyi resurs] // Ofitsiina internet-storinka Yedynoho derzhavnoho reiestru sudovykh rishen – Rezhym dostupu : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73097954>.

2. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, shcho vynykaiut z korporatyvnykh pravovidnosyn : Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy v redaktsii vid 25.02.2016 No. 4 // Ofitsiina internet-storinka Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16>.

3. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu : Zakon Ukrainy v redaktsii vid 06.02.2018 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 2018. – No. 13. – St. 69.

4. Pro aktsionerni tovarystva : Zakon Ukrainy v redaktsii vid 01.01.2019 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2008. – No. 50-51. – St. 384.

5. Pro hospodarski tovarystva : Zakon Ukrainy v redaktsii vid 17.06.2018 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1991. – No. 49. – St. 682.

6. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 16.09.2015 roku v spravi No. 3-486hs15 [Elektronnyi resurs] // Ofitsiina internet-storinka Yedynoho derzhavnoho reiestru sudovykh rishen. – Rezhym dostupu : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52154093>.

7. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu u skladi Verkhovnoho sudu vid 03.04.2018 roku u spravi No. 908/1323/16 [Elektronnyi resurs] // Ofitsiina internet-storinka Yedynoho derzhavnoho reiestru sudovykh rishen. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73194416>.

8. Postanova Verkhovnoho sudu vid 06.03.2018 roku u spravi No. 907/167/17 [Elektronnyi resurs] // Ofitsiina internet-storinka Yedynoho derzhavnoho reiestru sudovykh rishen. – Rezhym dostupu : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72645204>.

9. I. V. Spasybo-Fatieieva, Korporatyvni spory. Komentar sudovoi praktyky / I. V. Spasybo-Fatieieva, V. I. Krat, N. Yu. Filatova. – Kharkiv : Pravo, 2018. – 287 p.

10. Tsyvilnyi kodeks : Zakon Ukrainy v redaktsii vid 31.03.2019 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2003. – No. 40-44. – St. 356.

11. Pro kompanii : Zakon Velykobrytanii vid 2006 r. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>.

12. V. H. Zhornokui, Deiaki pytannia zakhystu prava uchasti v upravlinni hospodarskym tovarystvom / V. H. Zhornokui. // Pravo ta innovatsii. – 2017. – No. 3. – Pp. 36–42.

13. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 11.12.2018 roku v spravi No. 908/602/16 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS182397.html.